

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПОПРОЗМАН Н.В.

Методологічні основи дослідження операцій при моделюванні розвитку економічних систем

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи дослідження операцій.

Метою дослідження є узагальнення методології дослідження розвитку економічних систем математичними методами та моделями.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і економічних теорій, у тому числі системний аналіз, метод аналізу ієрархій, метод дерево рішень з метою прийняття ефективних управлінських рішень та їх візуалізації, тобто представлення їх для ухвалення.

Результати роботи. У статті акцентується увага на методології дослідження операцій та обґрунтована потреба у формуванні науково-обґрунтованої стратегії інноваційно-інвестиційного її розвитку. Проілюстрований розв'язок задачі та доведена практична цінність використання методів аналізу ієрархій та дерево рішень для прийняття ефективних управлінських рішень в сучасних умовах.

Галузь застосування результатів. Прикладна економіка, економічна кібернетика, цифрова економіка, менеджмент.

Висновки. У статті акцентується увага на необхідності при прогнозуванні соціально-економічних процесів науково-обґрунтованого підходу, що базується на методології дослідження розвитку економічних систем математичними методами та моделями. Проаналізовані ризики сьогодення, які викликані рядом соціально-економічних умов та не вирішеною геополітичною дискусією, а також, на жаль, затяжною пандемією. Обґрунтована потреба у формуванні сучасної стратегії розвитку національної економіки, що є предиспозицією подальших досліджень.

Ключові слова: дослідження операцій, методи, аналіз ієрархій, дерево рішень, моделювання, розвиток, економічна система.

ПОПРОЗМАН Н.В.

Методологические основы исследования операций по моделированию развития экономических систем

Предметом исследования является теоретико-методологическая основа исследования операций.

Целью исследования является обобщение методологии исследования развития экономических систем математическими методами и моделями.

Методи дослідження. В роботі використовується сукупність наукових методів і економічних теорій, включаючи системний аналіз, метод ієрархічного аналізу, метод дерева рішень з метою прийняття ефективних управлінських рішень і їх візуалізації, тобто представлення на утвердження.

Результати роботи. В статті акцентується увага на методології дослідження операцій і обґрунтованій необхідності формування науково обґрунтованої стратегії її інноваційно-інвестиційного розвитку. Проілюстровано рішення проблеми і доведена практична цінність використання ієрархічного аналізу і методів дерева рішень для прийняття ефективних управлінських рішень в сучасних умовах.

Область застосування результатів. Прикладна економіка, економічна кібернетика, цифрова економіка, менеджмент.

Висновки. В статті акцентується увага на необхідності прогнозування соціально-економічних процесів науково обґрунтованого підходу, ґрунтованого на методології дослідження розвитку економічних систем математичними методами і моделями. Аналізуються ризики сучасності, які викликані рядом соціально-економічних умов і нерозв'язаними геополітичними дискусіями, а також, к сожалению, затяжною пандемією. Обґрунтована необхідність формування сучасної стратегії розвитку національної економіки, являючоїся передумовою подальших досліджень.

Ключові слова: дослідження операцій, методи, аналіз ієрархії, дерево рішень, моделювання, розвиток, економічна система.

POPROMAN N.V.

Methodological bases of operations research in modeling the development of economic systems

The subject of the study is the theoretical and methodological basis for the study of operations.

The purpose of the research is to generalize the methodology of research of development of economic systems by mathematical methods and models.

Research methods. The work uses a set of scientific methods and economic theories, including system analysis, hierarchy analysis method, decision tree method in order to make effective management decisions and visualize them, that is, presenting them for adoption.

Field of application of results. Applied economics, economic cybernetics, digital economy, management.

Results of work. The article focuses on the methodology of operations research and the justified need to form a scientifically based strategy for its innovation and investment development. The problem solution is illustrated and the practical value of using hierarchy analysis and decision tree methods to make effective managerial decisions in modern conditions has been proved.

Findings. The article focuses on the need to predict the socio-economic processes of a scientifically based approach based on the methodology for studying the development of economic systems by mathematical methods and models. The risks of modernity are analyzed, which are caused by a number of socio-economic conditions and unresolved geopolitical discussions, as well as, unfortunately, a protracted pandemic. The necessity of formation of a modern strategy for the development of the national economy, which is a prerequisite for further research, is substantiated.

Keywords: operations research, methods, hierarchy analysis, decision tree, modeling, development, economic system.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення характеризуються багатовекторністю, невизначеністю, інфляцією, підвищенням цін на основні продукти харчування, пандемією, яка не тільки

приносить захворювання, а й призводить до прихованого безробіття чи повної втрати робочого місця тощо. Така ситуація однозначно вимагає нових підходів, методів та методології прогнозування

розвитку й зростання національної економіки, що є запорукою підвищення добробуту населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню соціально-економічних процесів математичними методами та моделями приділяється особлива увага багатьма науковцями, як зарубіжними, так і вітчизняними. Так, В. М. Геєць [4], М.І. Скрипниченко [3] приділяють увагу методологічним та практичним проблемам моделювання і прогнозування макроекономічних показників в умовах трансформаційних процесів, В.А. Кадієвський [8], Семяновський В.М. [7] методам прогнозування соціально-економічних процесів, Кігель В. Р. [6] методам і моделям підтримки прийняття рішень, І. К. Федоренко, О. І. Черняк, О. О. Карагодова А. В. Катренко [9] методології дослідження операцій, В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк [10] моделюванню та прогнозуванню економіки.

Виклад основного матеріалу. Методологія дослідження операцій у своєму арсеналі має багату методіку (Рис. 1), дає можливість проведен-

ня чисельних експериментів, прогнозування різнопланових змін, особливо цінним цієї методіки є те, що коли не вистачає кількісних показників для повної характеристики соціально-економічних процесів, їх прогнозування, тобто переважають якісні характеристики, то використовуємо знання експертів з даної проблематики, а методи отримали назву інтуїтивні, або експертних оцінок, бо опираються на інтуїцію, хоч не виключають і формалізованого опису, наприклад, метод аналізу ієрархії, який відноситься до класу критеріальних методів. Має широке розповсюдження і активно використовується в управлінській практиці.

Отже, дослідження операцій це застосування математичних, кількісних методів для моделювання та обґрунтування управлінських рішень у всіх галузях цілеспрямованої людської діяльності. Якщо говорити про напрями математичного моделювання, то можна зупинитися на такій класифікації (Рис.2).

Зрозуміло, що сьогодення висуває свої вимоги до управлінських рішень, тобто вони повинні бути

Рисунок 1. Класи математичних методів дослідження операцій

Рисунок 2. Напрями математичного моделювання

інформативними (розраховані, прогнозовані, перевірені на практичну цінність тощо) та презентаційними (оформленні згідно вимог, кольорова гама, кількість кольорів у одній презентації, слайді, зрозумілий логічний ланцюг розповіді чи доповіді з одночасним цікавим, креативним підтекстом тощо) [1].

Наприклад, досліджуючи питання пошуку роботи чи навпаки, зі сторони роботодавця, вибір із наявних кандидатів конкретну особу на конкретне робоче місце, якнайкраще для цього процесу, підходить метод аналізу ієрархій (МАІ). Суть методу можна представити таким чином, як представлено на рис. 3.

Або іншими словами, як на рис. 4., тобто МАІ – це системна процедура, що базується на ієрархічному представленні показників, які визначають суть проблематики. Сам метод побудовано за принципом ідентичності та декомпозиції, включаючи процедуру синтезу певних тверджень та знаходження альтернативних рішень [2].

Для прикладу, на рис. 5 показаний розв'язок задачі за допомогою середовища Ексель. На рисунку маркером відзначені коефіцієнти згідно яких перевіряємо знайдену матрицю на узгодженість. Це проміжні розрахунки, але які дозволяють оцінити розв'язок на правильність, тобто можливість практичного використання.

У кінцевому результаті нас цікавлять глобальні пріоритет (Рис. 6), серед цих коефіцієнтів вибираємо найбільший, а в економічному сенсі, визначаємо особу, яка займе конкретне робоче місце.

Для згаданої нами візуалізації рішень, наприклад можна використати метод «Дерево рішень», тобто це графічне відображення послідовності рішень із визначенням відповідних ймовірностей і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і сценаріїв (Рис.7), для цього методу використовують поняття «стовбур», «гілки», «листя».

Проте, середовище ексель нам дозволяє використати надбудову «Дерево рішень». Де можна легко і просто побудувати «Дерево» своєї проблематики. Як бачимо на рис. 8, маркером відзна-

Рисунок 3. Концептуальна модель прийняття рішень за допомогою методу аналізу ієрархій

Рисунок 4. Ієрархічне представлення показників визначеної проблематики

критерії	усна співбесіда	наявний досвід роботи	рекомендаційні листи			
усна співбесіда	1	4	1/3			
наявний досвід роботи	1/4	1	1/5			
рекомендаційні листи	3	5	1			
критерії	усна співбесіда	наявний досвід роботи	рекомендаційні листи	у ₁	у _{1н}	л
усна співбесіда	1	4	1/3	1,07	0,31	1,63
наявний досвід роботи	1/4	1	1/5	0,47	0,13	0,44
рекомендаційні листи	3	5	1	1,97	0,56	2,75
				3,52	1,00	4,82
CI	RI	CR				
0,05	0,66	0,07				

Рисунок 5. Розв'язок задачі методом МАІ у середовищі Ексель

Альтернативи	Критерій			Таблиця пріоритетів
	Усна Співбесіда	Досвід роботи	Рекомендаційні листи	
	Нормалізований вектор			
	0,644	0,242	0,114	
Славик	0,34	0,29	0,75	0,3746
Жанна	0,13	0,38	0,2	0,1985
Марик	0,52	0,33	0,05	0,4204

Рисунок 6. Оптимальний план задачі розв'язаної методом аналізу ієрархій у середовищі ексель

Рисунок 7. Концептуальна модель методу «Дерево рішень»

Вариант	Решение	#
1	0, 1	0, 0, 0, 0, *
	Решение	0, *
	Решение	0, *
2	100%	1, *

Рисунок 8. Побудова «Дерева рішень» за допомогою надбудови Ексель

Рисунок 9. «Дерево рішень» досліджуваної проблематики

Рисунок 10. «Дерево рішень» досліджуваної проблематики

чено «Дерево рішень» та справа кольорову піктограму, з якої і починається побудова «Дерева». Вигляд «Дерева» можна побачити на екрані, текст набираємо з клавіатури, а кількісні величини можуть бути введені, як конкретні чисельні значення або розрахованими за допомогою функцій ексель, а можна одночасно використовувати надбудову «Пошук рішень» та надбудову «Дерево рішень», що дозволить розрахувати, спрогнозувати коефіцієнти та, відповідно, побудувати «Дерево» досліджуваної проблематики.

Проте, якщо говорити про презентативність рішень, які виносяться для ухвалення, то окрім вимог до оформлення презентації своїх досліджень слід додати власні пріоритети, уподобання, бачення ситуації. Наприклад, використовуючи інші програмні продукти, те саме рішення може мати і інший вигляд (Рис 9, Рис.10).

Як бачимо з наведених даних рис.8–10 «Дерево рішення» може мати різний вигляд, але суть

його не змінюється, збережений логічний виклад досліджуваної проблематики.

Висновки

Необхідно відзначити, що в сучасних умовах не можливо досліджувати, прогнозувати, в тому числі приймати ефективні управлінські рішення на основі проведених досліджень без використання сучасних інформаційних систем та технологій, методології моделювання та прогнозування соціально-економічних систем чи процесів. Сучасні підходи, методи й моделі дослідження дають змогу отримувати розв'язки, тобто оптимальні плани задачі з одночасним проведенням економіко-математичного аналізу отриманого результату, що дає змогу використовувати прогнозні фінансово-економічні показники для формування «Бізнес-плану» конкретної економічної системи, або при формуванні науково-обґрунтованої стратегії інноваційно-інвестиційного її розвитку чи національної економіки в цілому.

Список використаних джерел

1. Попрозман Н.В. Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship. *Ekonomika APK*. 2016. Vol. 9. Pp. 62 – 67.

2. Попрозман Н.В., Дудзяк О.А. До питання дослідження соціально – економічних систем в сучасних умовах. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. Випуск № 6. С. 9–13.

3. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І., НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2015. – 544 с.

4. Геець В.М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно–орієнтованої моделі економічного зростання / В.М. Геець // *Економіка України*. – 2015. – № 6 (643). – С. 4–17.

5. Геець В.М. До питання застосування «плану Маршалла» для України / В.М. Геець *Економіка України*. – 2015. – № 4 (641). – С. 4–11.

6. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: монографія. К.:ЦУЛ, 2008. – 202 с.

7. Семяновський В.М. Методи прогнозування. Навч. посіб. – Київ.: ДАСОА. – 2009. – 90 с.

8. Кадієвський В.А. Динамічні моделі як основа вивчення перехідних процесів у соціально–економічних системах. – Київ: ДАСОА. – 2005. – 110 с.

9. Дослідження операцій в економіці : підручник / І. К. Федоренко, О. І. Черняк О. О. Карагодова [et al.]. – К. : Знання, 2007. – 558 с..

10. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

References

1. Poprozman N.V. Fundamentals of information support of agricultural entrepreneurship. *Ekonomika APK*. 2016. Vol. 9. Pp. 62 – 67.

2. Poprozman N.V., Dudzyak O.A. Do pytannya doslidzhennya sotsial'no – ekonomichnykh system v suchasnykh umovakh. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2017. Vypusk № 6. S. 9–13.

3. Modeli identyfikatsiyi makroekonomichnykh dysbalansiv v Ukraini : kol. monohr. / za red. d-ra ekon. nauk Skrypnychenko M.I., NAN Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrainy». – K., 2015. – 544 s.

4. Heyets' V.M. Podolannya kvaziryinkovosti – shlyakh do investytsiyno–oriyentovanoi modeli ekonomichno–ho zrostannya / V.M. Heyets' // *Ekonomika Ukrainy*. – 2015. – № 6 (643). – С. 4–17.

5. Heyets' V.M. Do pytannya zastosuvannya «planu Marshalla» dlya Ukrainy / V.M. Heyets' *Ekonomika Ukrainy*. – 2015. – № 4 (641). – С. 4–11.

6. Kihel' V. R. Metody i modeli pidtrymky pryynyattya rishen' u rynkoviy ekonomitsi: monohrafiya. K.:TsUL, 2008. – 202 s.

7. Semyanovs'kyu V.M. Metody prohnozuvannya. Navch. posib. – Kyiv.: DASOA. – 2009. – 90 s.

8. Kadiyevs'kyu V.A. Dynamichni modeli yak osnova vvychnennya perekhidnykh protsesiv u sotsial'no–ekonomichnykh systemakh. – Kyiv: DASOA. – 2005. – 110 s.

9. Doslidzhennya operatsiy v ekonomitsi : pidruchnyk / I. K. Fedorenko, O. I. Chernyak O. O. Karahodova [et al.]. – K. : Znannya, 2007. – 558 s..

10. Vitlins'kyu V.V. Modelyuvannya ekonomiky: navch. posibnyk. – K.: KNEU, 2003. – 408 s.

Дані про автора

Попрозман Наталія Василівна,

д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua
<https://orcid.org/0000-0001-8402-3389>

Данные об авторе

Попрозман Наталия Васильевна,

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической кибернетики, Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины
Киев, Украина
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua

Data about the author

Nataliia Poprozman,

Doctor of Economic sciences, Professor of the department of economic cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua